

Violencias contra universitarix LGBTIQ+: Una perspectiva desde la interseccionalidad y los afectos

ESPACIO, CUERPO Y GIRO AFECTIVO

Mtrx. I. Jacob Flores García

Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa
Departamento de Sociología

XI SEMANA DE PSICOLOGIA SOCIAL

DIVISIÓN CSH UAMI
2.49 K suscriptores

Suscribirse

Compartir

Preguntar

Guardar

121 vistas Transmitido hace 5 meses
No se agregó una descripción a este video.
...más

Todos

De DIVISIÓN CSH UAMI

Psicología

Videos relacionados

Para ti

Subtítulos recientemente

<https://www.youtube.com/live/ES6ADa8Hikk?si=Ta3LxuD9WUwUmyZV&t=4261>

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

Violencias contra universitarix LGBTIQ+: Una perspectiva desde la interseccionalidad y los afectos

Simposio "Espacio, Cuerpo y Giro afectivo"

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos e identidades

14 de octubre de 2025

Citar como: Flores García, I. J. (2025). Violencias contra universitarix LGBTIQ+: Una perspectiva desde la interseccionalidad y los afectos. XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos e identidades. UAM-Iztapalapa, Ciudad de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

Texto en extenso de la ponencia presentada en el simposio "Espacio, cuerpo y giro afectivo", en el marco de la XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos e identidades. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 13 a 17 de octubre de 2025. Presentación: 14 de octubre de 2025.

Notas de lx autorx

Israel Jacob Flores García <https://orcid.org/0000-0001-8029-2194>

Adscripción: Profesorx-investigadorx del Departamento de Sociología, adscritx a la Licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

Correspondencia: Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc, Iztapalapa, 09340 Ciudad de México, CDMX. Edificio H, Cubículo H-138

Correo electrónico: ijflores@izt.uam.mx

Resumen

Este texto presenta el anteproyecto "Violencias contra universitarias LGBTIQ+", desarrollado desde la psicología social crítica. Analizo las violencias que enfrentan estudiantes, personal académico y personal administrativo LGBTIQ+ en instituciones de educación superior de la Ciudad de México. Articulo dos perspectivas: la interseccionalidad permite reconocer las opresiones que operan junto con la LGBTI-fobia, como la clase, la racialización, el estado serológico y la diversidad funcional. El giro afectivo permite leer las emociones como configuración de las desigualdades y no como asuntos individuales. Sitúo el problema en la producción social de la salud mental en el contexto postpandemia, atravesado por la necropolítica y la psicologización del sufrimiento. La propuesta metodológica se inscribe en el paradigma transformativo y la investigación-acción participante, con un acercamiento etnográfico. Frente a la aparente integración de las diversidades sexuales en la universidad, la apuesta es promover comunidades emocionales para acuerpar las violencias interseccionales vividas en los espacios educativos.

Palabras clave: violencias; personas LGBTIQ+; interseccionalidad; giro afectivo; malestares interseccionales; comunidades emocionales; educación superior.

Abstract

This paper presents the research project "Violence against LGBTIQ+ university students", developed from a critical social psychology perspective. I analyze the violence faced by LGBTIQ+ students, faculty and administrative staff in higher education institutions in Mexico City. I bring together two perspectives. Intersectionality makes it possible to recognize the oppressions that operate alongside LGBTI-phobia, such as class, racialization, serological status and functional diversity. The affective turn allows emotions to be read as a configuration of inequalities rather than as individual matters.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

I situate the problem within the social production of mental health in the post-pandemic context, crossed by necropolitics and the psychologization of suffering. The methodological proposal draws on the transformative paradigm and participatory action research, with an ethnographic approach. In the face of the apparent integration of sexual diversity in the university, the wager is to foster emotional communities to embody, the intersectional violence experienced in educational spaces.

Keywords: violence; LGBTQ+ people; intersectionality; affective turn; intersectional discomforts; emotional communities; higher education.

Horizonte de enunciación

Este proyecto fue concebido desde mi trabajo como docente queer, no-binaria y neurodivergente. He escuchado y acompañado historias de exclusión que alumnxs y docentes han compartido conmigo en conversaciones informales, en clases, en sesiones de atención psicológica y en un grupo de personas LGBTQ+. El proyecto traslada una reflexión que parece del espacio terapéutico y privado hacia el análisis de las violencias estructurales. Lo que se nombra como malestar individual tiene que ver con un sistema que coloca a las personas LGBTQ+ en situación de desventaja.

La violencia que vivimos en la universidad sigue siendo latente y está estructurada desde el ordenamiento cisheteronormativo de las instituciones educativas. No se queda en un plano simbólico, tiene una materialidad concreta. Se expresa en no poder marcar en un formulario el género con el que una persona se identifica. Se expresa cuando se excluyen los temas de interés con el argumento de que "eso no se investiga" o de que no son asuntos dignos de las ciencias sociales. Este análisis ofrece una mirada interseccional para entender la manera diferenciada en que personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y no binarias enfrentan las cisheteronormatividades.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

Estas se articulan a partir de la construcción de la diferencia sexual, la heterosexualidad obligatoria y otras formas de opresión. El enfoque complejiza el entendimiento tradicional de la homofobia en las escuelas y abre el análisis a las experiencias vividas.

Tema de investigación y planteamiento del problema

El tema es la producción social de la salud mental y el bienestar de estudiantes universitarios en el contexto postpandemia. Este contexto se caracteriza por la agudización de las vulnerabilidades sociales, las violaciones a derechos humanos, la psicologización y la medicalización de las respuestas emocionales frente a la necropolítica, entendida como administración de muerte y sufrimiento, y frente a las muertes de personas cercanas.

La pandemia derivada por COVID-19 provocó en el país, de acuerdo con datos oficiales, más de 333,000 muertes desde marzo de 2020. A la par se empezó a hablar de la otra pandemia que se aproximaba, las problemáticas de salud mental de la población. Se reportaron incrementos importantes en casos de ansiedad, depresión y estrés. Los sistemas de atención a la salud mental fueron rebasados. Actualmente las afectaciones a la salud mental siguen en la misma línea, pero se han sumado el estrés postraumático y la ideación y conducta suicida en personas jóvenes.

Para entender estas afectaciones es necesario incorporar una perspectiva crítica sobre la salud mental. Hombres, mujeres (Ordorika, 2009) y personas LGBTI las experimentan de manera diferencial debido a la estructura de género, la desigualdad económica y las violencias del Estado que han sufrido (Morrow & Malcoe, 2017). Por esta razón propongo incorporar el concepto de bienestar desarrollado en la psicología comunitaria. Este concepto plantea que el bienestar es relacional y depende de aspectos psicológicos, interpersonales y colectivos que se complementan:

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

“no es ético dar una respuesta a las necesidades personales sobre el bienestar sin considerar aspectos de justicia social” (Flores-García, 2022, p. 35).

El bienestar y la salud mental son afectados de manera profunda por las violencias de género y por las violencias necropolíticas que se ejercen en los espacios del Estado. Esta investigación se enfoca en analizar las violencias que han sufrido personas universitarias en sus instituciones educativas. Se exploran las formas de administración de muerte y sufrimiento (Valencia, 2021) para dar cuenta de las formas de organización frente a estas violencias.

Revisión crítica de la literatura

Salud mental y bienestar entre la medicalización y la psicologización de los problemas sociales

Teresa Ordorika (2009) señala los aportes de la sociología para la problematización de la salud de las mujeres, las formas en que se ha construido socialmente la enfermedad mental y la sobrerrepresentación de los trastornos en las mujeres. Dos líneas de análisis resuenan con este anteproyecto. La primera es la relación entre los procesos sociales y la conceptualización de las enfermedades mentales, considerando las situaciones de desventaja en las que viven las mujeres. La segunda es la experiencia del padecer de las personas y cómo está sujeta a la estructura de género. Al respecto, Anand (2020) argumenta cómo el género influye en la forma en que hombres y mujeres acceden a los servicios de salud, en su tratamiento y en el tipo de trastornos que les son diagnosticados.

Al no considerar las condiciones sociales que afectan a lxs sujetos, se tiende a culpar a las personas por no contar con la fuerza suficiente para sobrellevar sus problemas. Se les acusa de no tener una buena actitud o se atribuyen sus afectaciones a aspectos

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

neurobiológicos. El concepto de medicalización denota cómo se circunscriben las explicaciones a aspectos fisiológicos. En este sentido, Busfield (2017) señala que son los individuos quienes tienen que cambiar y no las instituciones.

La psicologización, de acuerdo con Vieira & Russo (2019), es un proceso difuso de institucionalización de los saberes psicológicos en la vida cotidiana para explicar las afectaciones emocionales desde una perspectiva individualizante, muy relacionada con los procesos de medicalización. Desde esta perspectiva se concibe un sujeto vulnerable que requiere el saber externo para adaptarse y entender sus dificultades, en lugar de cuestionar las condiciones sociales que provocan los malestares.

Integro a la discusión el concepto de bienestar desarrollado desde la psicología comunitaria, pues permite analizar la interrelación entre lo personal, lo relacional y lo colectivo. El bienestar es definido como

“la sinergia de la satisfacción de las necesidades personales, organizacionales y colectivas de individuos, organizaciones y comunidades. A nivel personal se consideran: control personal, decisión, autoestima, competencia, independencia, derechos políticos e identidad positiva. En el nivel relacional: se considera que el individuo está integrado en una red de relaciones positivas y de apoyo, que le posibilitan participar libremente en la vida social y política. Desde el nivel comunitario se considera la posibilidad de acceder a recursos básicos como empleo, salario, educación, hogar” (Flores-García, 2022, p. 58).

Violencias de género y violencias necropolíticas

Las violencias de género pueden verse como una forma del continuum de las violencias feminicidas, cuyo objetivo es el borramiento de las mujeres y lo femenino. Lagarde (2008) las define del siguiente modo:

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

“que conllevan impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo e indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, es decir en feminicidio, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y las mujeres: por accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de la inseguridad, la desatención y la exclusión del desarrollo y la democracia” (Lagarde, 2008, p. 238).

El concepto de violencias necropolíticas muestra cómo el Estado administra muerte y sufrimiento a las personas que considera desechables. La construcción de la subjetividad de las personas LGBTI está afectada por las violencias de género, por la desigualdad económica y por las violencias del Estado. El acceso al trabajo y a condiciones dignas está marcado por la discriminación. Denunciar la discriminación o el trato desigual es difícil. Cuando se exige a las instituciones, estas suelen maltratar todavía más a quien denuncia y buscan desalentar la queja con el argumento de que la persona que denuncia es quien está mal.

Interseccionalidad y malestares interseccionales

La investigación se construye desde la interseccionalidad para dar cuenta de las múltiples opresiones que vivimos además de la homofobia. Hablar de violencia contra las personas LGBTI no se reduce a la homofobia. Quedan por nombrar la transfobia, la bifobia y la articulación con otros marcos de opresión. Hay un bagaje y una tradición de estudios sobre la homofobia y la heteronormatividad en las instituciones educativas. Estas se observan en los reglamentos y en el trato directo. Opera la premisa de que la universidad debe ser heterosexual, premisa que también incomoda a personas heterosexuales que no cumplen con el mandato sobre los cuerpos.

La interseccionalidad no se invoca porque suene bien. Se usa para entender cómo la diferencia sexual, articulada con la clase, la racialización, el estado serológico y la

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

diversidad funcional, produce experiencias diferenciadas de violencia. Una persona LGBTI que vive precariedad laboral o inseguridad alimentaria no puede pensarse solo desde el prejuicio sexual. La discriminación por ser gay o trans se vive de otra forma cuando se proviene de un pueblo originario, por ejemplo como persona muxe o de una comunidad ñañú, o desde una posición de clase distinta. El estado serológico también importa: las personas trans y los hombres gays viven una vulnerabilidad mayor al VIH, y esto no suele integrarse a la reflexión. La diversidad funcional, como usar silla de ruedas, vivir una neurodivergencia o usar una prótesis, posiciona a la persona de una manera que no se entiende solo desde el prejuicio sexual.

Para nombrar esto retomo el concepto de malestares interseccionales de Rodó-Zárate (2021). La autora muestra que la interseccionalidad no es un todo homogéneo. Ciertos ejes de opresión se vuelven más visibles según el espacio y la temporalidad, lo que coloca a la persona en mayor o menor vulnerabilidad. Los malestares interseccionales visibilizan que las desigualdades no solo operan en términos estructurales y materiales, sino también a nivel emocional y espacial. El espacio del metro no se vive igual siendo una mujer lesbiana cisgénero que siendo una persona trans, aunque sea el mismo lugar. Poner en el centro las múltiples relaciones de opresión obliga a reconocer el dolor y el sufrimiento de lxs universitarixs LGBTI, retomando la reflexión de Ferreira (2020).

Giro afectivo: emociones y configuración de las desigualdades

El giro afectivo resalta el papel de las emociones, los afectos y las experiencias afectivas en la comprensión de los fenómenos sociales. Analizar las emociones permite ver cómo se estructura la desigualdad y cómo se corporaliza. El sentirse extrañx en los espacios no es un asunto individual. Las personas LGBTI cargamos más vergüenza y más miedo al presentarnos en ciertos espacios que las personas cisgénero. Eso no tiene que ver con la corporalidad de cada quien, sino con un sistema que produce desventaja.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

López et al. (2021) retoman a Massumi para situar el aporte del giro afectivo. Se trata de "Repensar el cuerpo, la subjetividad y el cambio social en términos de movimiento, afecto, fuerza y violencia, antes que en códigos, textos y significación" (Massumi, 2002, citado en López et al., 2021, p. 10). Esto lleva a analizar cómo se mantienen las estructuras de poder a través de la afectividad y cómo esta tiene un papel central en su mantenimiento o en su disrupción. El giro afectivo invita a poner el cuerpo, a escuchar y sentir lo que sienten otros cuerpos, y a acudir a la experiencia encarnada en lugar de imponer teorías a las personas con quienes se trabaja.

Duelo, políticas postmortem y comunidades emocionales

La pregunta por cuáles vidas y muertes valen la pena ser lloradas, conmemoradas y movilizadas atraviesa este apartado (Butler, 2010). La conformación de comunidades a partir de los afectos es explorada por Slaby & Scheve (2019). En su trabajo sobre políticas postmortem, Valencia (2021) muestra cómo un grupo de mujeres trans, movilizadas por la indignación ante la inoperancia de los actores del Estado frente al asesinato de una de sus compañeras, sale a las calles con el féretro y el cuerpo de la finada. Lo hacen para interpelar y para romper el silencio frente a las violencias transfeminicidas.

La noción tradicional del duelo como reacción ante la pérdida se problematiza para analizar cómo las comunidades se organizan frente a la impunidad y la inoperancia de las instituciones del Estado. En esta línea retomo la noción de comunidades emocionales (Jimeno, 2019). A partir de juntarse y narrar lo que ocurre, las personas construyen un lugar para resistir y para acuerparse con otras. La apuesta es promover comunidades emocionales para acuerpar las violencias interseccionales vividas en los espacios educativos.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

Avances de una praxis situada

La construcción del proyecto se ha apoyado en dos experiencias situadas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La primera es DIGNXS DE AMOR, un espacio de encuentro entre personas LGBTI de la universidad. Ahí conversamos sobre la experiencia en la institución y sobre las formas sutiles de discriminación que persisten, a pesar de un discurso que afirma que ya no hay discriminación. En esos relatos aparece el docente que sostiene que la homosexualidad es una desviación, que las personas trans son psicóticas o que las personas no binarias no existen. La segunda experiencia es la organización de las Jornadas LGBTIQ+ del Departamento de Sociología, con presentaciones de libros, obras de teatro, talleres, conferencias, cine-debates y conversatorios. Ambas experiencias se orientan a la conformación de comunidades emocionales para acuerpar las violencias interseccionales vividas en los espacios educativos.

Pregunta y objetivo

La premisa es que lxs universitarixs LGBTIQ+ experimentamos distintas formas de violencia debido al ordenamiento cisheteronormativo que nos vulnera, pero que resistimos cotidianamente. De ahí se desprende la pregunta que orienta el proyecto: ¿cómo operan las normativas en las instituciones educativas y cómo, analizando la dimensión emocional de las acciones cotidianas de lxs universitarixs frente a las violencias, se puede dar cuenta de estas violencias y de las formas de organización frente a ellas? El objetivo es analizar las experiencias de violencia y de resistencia de personas LGBTIQ+ que cuestionan el ordenamiento cisheteronormativo de las instituciones educativas, desde la interseccionalidad y desde los aportes del giro afectivo.

Metodología

Orientación epistemológica. La investigación se desarrolla desde el paradigma transformativo y la orientación de investigación-acción participante. Se busca incorporar a lxs sujetos participantes desde el diseño de la investigación, el análisis de datos, la redacción de resultados y las propuestas de acción e intervención, diseñadas a partir de sus necesidades.

Personas participantes. Estudiantes, personal académico y personal administrativo que hayan sufrido alguna forma de violencias de género dentro de sus universidades, en la Ciudad de México.

Método de colecta de datos. Método etnográfico, con entrevistas abiertas y semiestructuradas y observación participante. Se busca generar espacios de encuentro virtual y presencial para explorar las narrativas afectivas sobre las experiencias de violencia, las formas de expresar los duelos y los afrontamientos generados.

Propuesta de análisis de datos. Análisis de contenido y análisis fenomenológico.

Apuesta ética-política

Frente a la aparente integración de las diversidades sexuales en las instituciones de educación superior, me dispongo a escuchar las quejas que no son oídas, las que se señalan como escandalosas o improcedentes (Ahmed, 2022), y los silencios impuestos por la burocratización del sufrimiento (Das, 2008). El trabajo de Sara Ahmed sobre la queja inspira esta apuesta. Quienes denuncian la violencia de género o la discriminación suelen ser señaladas como exageradas o como buscadoras de atención, cuando en realidad ponen el cuerpo para mostrar que viven injusticias, incluso en espacios que se presentan como incluyentes. Desde mi labor docente e investigativa busco contribuir a

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

la creación de caminos para una sociedad que respete la diversidad humana y que esta se concrete en igualdad y justicia para todxs quienes hemos sido excluidxs.

Referencias

- Ahmad, I. (2020, junio 15). In memory of Sarah: Reflections on violence, fear and pain. *dis:orient*. <https://www.disorient.de/magazin/memory-sarah-reflections-violence-fear-and-pain>
- Ahmed, S. (2022). ¡Denuncia! El activismo de la queja frente a la violencia institucional (T. Tenenbaum, trad.). Caja Negra Editora. (Obra original publicada en 2021).
- Anand, M. (Ed.). (2020). *Gender and mental health*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-15-5393-6>
- Brown, S. D., & Tucker, I. (2010). Eff the ineffable: Affect, somatic management, and mental health service users. En P. T. Clough & C. Willse (Eds.), *Beyond biopolitics*. Duke University Press.
- Busfield, J. (2017). The concept of medicalisation reassessed. *Sociology of Health & Illness*, 39(5), 759-774. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.12538>
- Butler, J. (2010). *Marcos de guerra: Las vidas lloradas*. Paidós.
- Das, V. (2008). Sufrimientos, teodiceas, prácticas disciplinarias y apropiaciones. En F. A. Ortega (Ed.), *Veena Das: Sujetos del dolor, agentes de dignidad* (pp. 437-458). Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Ferreira, E., Ibiapina do Monte, L., & Viana de Sousa, R. F. (2020). O capuz é vermelho: A violência contra mulheres negras lésbicas no Brasil. En B. Johas, M. Amaral, & R. Marinho (Eds.), *Violências e resistências: Estudos de gênero, raça e sexualidade* (pp. 203-220). EDUFPI.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

- Flores-García, I. J. (2022). Acompañamiento psicosocial a migrantes LGBTI para fortalecer su bienestar [Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional, CICS UST].
- Galende, E. (1994). Psicoanálisis y salud mental: Para una crítica de la razón psiquiátrica. Paidós.
- Jimeno, M. (2019). Violencia, comunidades emocionales y acción política en Colombia. En M. Macleod & N. De Marinis (Eds.), *Comunidades emocionales: Resistiendo a las violencias en América Latina* (pp. 21-48). Instituto Colombiano de Antropología e Historia; CLACSO.
- Lagarde, M. (2008). Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. En M. Bullen & C. Diez (Eds.), *Retos teóricos y nuevas prácticas* (pp. 209-240). Ankulegi.
- López, H., Gutiérrez, D. & Palomino, J. A. (Coords.). (2021). *Lecturas interdisciplinarias de los cuerpos: discursos, emociones y afectos*. Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Central. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2kg14mv>
- Massumi, B. (2002). *Parables for the virtual*. Duke University Press.
- Morrow, M., & Malcoe, L. H. (Eds.). (2017). *Critical inquiries for social justice in mental health*. University of Toronto Press.
- Ordorika, T. (2009). Aportaciones sociológicas al estudio de la salud mental de las mujeres. *Revista Mexicana de Sociología*, 71(4), 647-674. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2009.004.17770>
- Rodó-Zárate, M. (2021). *Interseccionalidad. Desigualdades, lugares y emociones*. Bellaterra.

XI Semana Internacional de Psicología Social ante los nuevos retos, conflictos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672510>

Salazar, K., Rivero, E., & Orihuela, M. del C. (2020). Resiliencia, convivencia en bienestar y solidaridad colectiva como alternativas para construir comunidad en tiempos de Covid-19. *Revista CIS*, 17(28), 31-49.

Slaby, J., & Scheve, C. von (Eds.). (2019). *Affective societies: Key concepts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351039260>

Valencia, S. (2021, abril 2). Necropolítica, políticas post-mortem/trans-mortem y transfeminismos en las economías sexuales. *TSQ*Now*.
<https://indd.adobe.com/view/acbdaa39-3c00-45fa-a9cb-3ca3dc8ec61d>

Vieira, I., & Russo, J. (2019). Burnout e estresse: Entre medicalização e psicologização. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 29(2), e290206.
<https://doi.org/10.1590/S0103-73312019290206>